

Sintesis dan Karakterisasi Spinel Zinc Ferrite ($ZnFe_2O_4$) Menggunakan Metode Kopresipitasi

Gifran Noval Rahmadoni^{1*}, Aprilia Melisa², Rahmatul Husna³, Sarah Rodiatul⁴

Chemistry Department, State University of Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <ul style="list-style-type: none">zinc ferrite ($ZnFe_2O_4$),spinel,coprecipitation	<p>Zinc ferrite ($ZnFe_2O_4$) spinel nanoparticles can be used for ceramics, semiconductors, sensors and catalytic materials, and so on. Spinel ferrite has a spinel cubic crystal structure. The properties of this material have high permeability and specific resistance and low coercivity. The coprecipitation method is a method of synthesis of inorganic compounds based on the precipitation of more than one substance together when passing through the saturation point. Synthesis of spinel $ZnFe_2O_4$ using coprecipitation method using 6M NaOH solution. The synthesized $ZnFe_2O_4$ spinel was granular and dark brown in color. The XRF results obtained are the highest element content in Fe 62.60% and followed by Zn 17.98%. In addition, the highest range in the form of oxides is Fe_2O_3 67.05% and ZnO 16.27%</p>
Corresponding Author e-Mail: ghifran@gmail.com	

LATAR BELAKANG

Saat ini, nanopartikel oksida logam magnetik tipe spinel telah menarik perhatian yang signifikan di banyak bidang seperti keramik, semikonduktor, sensor dan bahan katalitik, dan sebagainya[1]. Nanopartikel ferrite merupakan salah satu riset yang banyak diminati karena sifat kimia dan stabilitas termalnya yang unik, serta ketergantungan sifat magnetiknya pada ukuran partikel[2]. Nanopartikel magnetik merupakan katalis yang menjanjikan karena dapat dipisahkan dari media respon dengan menambahkan medan tarik magnet dari luar. Dibandingkan dengan filtrasi atau sentrifugasi, partisi magnetik adalah pilihan yang luar biasa karena mencegah kegagalan katalis dan meningkatkan penggunaan kembali, membuat katalis hemat biaya dan cocok untuk aplikasi tingkat lanjut [3].

$ZnFe_2O_4$ merupakan salah satu senyawa magnetik yang memiliki struktur kristal spinel kubik yang mengandung ion Zn^{2+} dan Fe^{3+} . Ion Zn^{2+} menempati tapak (site) A (tetrahedral), sedangkan ion Fe^{3+} menempati tapak B (oktahedral). $ZnFe_2O_4$ bersifat antiferomagnetik pada suhu Neel 10.5 K dan bersifat paramagnetik pada suhu tinggi[4]. $ZnFe_2O_4$ digolong sebagai material soft magnetic dengan koersivitas dan magnetisasi saturasi yang rendah tetapi memiliki resistivitas listrik yang tinggi sehingga membuat material ini sangat cocok untuk aplikasi bidang magnetik dan magneto-optik.

Nanopartikel $ZnFe_2O_4$ menampilkan kurva histeresis yang sempit sehingga material ini dapat digunakan sebagai bahan penyerap gelombang mikro, low and high frequency transformer cores, high density information storage materials, dan aplikasi frekuensi tinggi lainnya.

Spinel ferit memiliki rumus struktur AB_2O_4 (A adalah ion logam dari unsur transisi 3d seperti Mn, Ni, Cu, Co, Zn, Mg, Fe dan B adalah ion logam yang contohnya yaitu Al_2 , Fe_2 , Cr_2) dengan struktur kristal kubik spinel. Sifat bahan ini mempunyai permeabilitas dan hambatan jenis yang tinggi serta koersivitas rendah. Salah satu variasi ferit spinel dihasilkan dengan mensubstitusi logam divalen yang kami sintesis adalah, Zn akan menggantikan A dan untuk logam B2 dengan Fe_2 sehingga menghasilkan zink ferit ($ZnFe_2O_4$). Ferit yang dapat dibuat dalam beberapa metode seperti mechanical alloying dekomposisi termal, mikroemulsi, kopresipitasi, sol gel, hidrotermal, dan sonokimia dan lainnya [5].

Berbagai metode yang digunakan untuk mensintesis nanopartikel magnetik, diantaranya, dekomposisi termal, mikroemulsi, kopresipitasi, sol gel, hidrotermal, dan sonokimia. Diantara metode tersebut, metode kopresipitasi merupakan metode yang cukup efektif dan dapat bekerja pada suhu rendah. Selain itu, karena dapat mengontrol ukuran butir, metode kopresipitasi dapat digunakan untuk mengevaluasi ketergantungan sifat magnetik terhadap ukuran nanopartikel[6]

Metode kopresipitasi merupakan salah satu metode sintesis senyawa anorganik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi secara bersama-sama ketika melewati titik jenuhnya[7]. Metode kopresipitasi merupakan metode yang menjanjikan karena prosedurnya yang relatif sederhana dan menghasilkan distribusi ukuran butir yang relatif sempit. Selain itu, metode ini juga dapat dilakukan pada kondisi lingkungan normal[8]

Pada penelitian ini akan focus pada kajian pengaruh variasi konsentrasi NaOH terhadap struktur dan sifat magnetik nanopartikel $ZnFe_2O_4$ yang disintesis dengan metode kopresipitasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat diperoleh informasi dalam upaya pengontrolan ukuran nanopartikel $ZnFe_2O_4$ untuk memperoleh sifat yang efektif dalam pemanfaatannya.

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah gelas piala 100mL, neraca digital, labu semprot, *heater* magnetik, labu ukur 50mL, kaca arloji, corong, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, magnetik *bar*, termometer, *x-ray diffraction* (XRF), magnet permanen, kertas saring, cawan penguap, dan oven.

Bahan yang digunakan adalah natrium hidroksida (NaOH), aquadest, besi (III) klorida ($FeCl_3 \cdot 6H_2O$), seng sulfat ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$), dan larutan asam klorida (HCl) 37%.

B. Pembuatan larutan NaOH 6M

Sebanyak 12 gram Kristal NaOH ditimbang menggunakan neraca digital. Kemudian, larutkan kristal NaOH menggunakan aquadest hingga tanda batas 50 mL. Lalu, homogenkan larutan tersebut.

C. Sintesis nanopartikel zinc ferrite ($ZnFe_2O_4$)

Siapkan gelas piala, lalu timbang $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ sebanyak 1,150gram dan masukkan ke dalam gelas piala tersebut. Kemudian, timbang 2,162gram $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ masukkan ke dalam gelas piala. Lalu, tambahkan 3,37mL HCl 37% dan larutkan menggunakan aquadest sampai 20mL.

Pada larutan NaOH 6M, masukkan magnetik *bar* kemudian letakkan di atas *heater* magnetik. Atur kecepatan 1000rpm dan suhu 60°C selama 60 menit pada heater magnetik tersebut. Masukkan tetes per tetes larutan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah 60 menit, letakkan gelas piala tersebut di atas magnet permanen untuk mempercepat pengendapan $ZnFe_2O_4$. Saring larutan tersebut dengan kertas saring. Cuci dengan aquadest kurang lebih 6 kali pengulangan. Lalu, panaskan dalam oven menggunakan cawan penguap dengan suhu 90°C hingga kering. Lalu uji nanopartikel spinel $ZnFe_2O_4$ menggunakan XRF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakterisasi spinel zinc ferrite

Pada penelitian ini yaitu sintesis nanopartikel *zinc ferrite* dinyatakan berhasil karena terbentuknya nanopartikel *zinc ferrite* yang berwarna coklat tua. $ZnFe_2O_4$ yang didapat berbentuk butiran yang mana hal ini disebabkan oleh konsentrasi NaOH pada metode kopresipitasi yang tinggi yaitu dengan konsentrasi 6M. Spinel *zinc ferrite* yang terbentuk ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Spinel $ZnFe_2O_4$

B. Uji XRF

Hasil XRF dari spinel $ZnFe_2O_4$ dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa kandungan unsur kimia tertinggi dari nanopartikel spinel $ZnFe_2O_4$ adalah Fe sebesar 62,60% dan diikuti oleh Zn sebesar 17,98%. Hasil XRF yang didapat dalam kandungan dalam bentuk oksida yang tertinggi yaitu Fe_2O_3 sebesar 67,05% dan diikuti oleh ZnO sebesar 16,27%. Dari uji XRF ini dapat dilihat bahwa sintesis nanopartikel spinel $ZnFe_2O_4$ dinyatakan berhasil dimana sesuai dengan rumus umum spinel ferit yang mana pada hasil tersebut didapat kandungan Fe_2O_3 dan ZnO tertinggi

TABEL I
HASIL UJI X-RAY FLUORESCENCE (XRF)

Element		Geology		Oxides	
Compound	Concentration (%)	Compound	Concentration (%)	Compound	Concentration (%)
Al	0.828	Al ₂ O ₃	1.313	Al ₂ O ₃	1.282
Si	0	SiO ₂	0	SiO ₂	0
P	0.103	P ₂ O ₅	0.191	P ₂ O ₅	0.186
Cl	15.843	Cl	13.046	K ₂ O	0.219
K	0.231	K ₂ O	0.226	CaO	0.807
Ca	0.737	CaO	0.831	Cr ₂ O ₃	0.064
Cr	0.057	Cr	0.046	MnO	0.183
Mn	0.188	Mn	0.146	Fe ₂ O ₃	67.047
Fe	62.597	Fe ₂ O ₃	69.458	NiO	0.077
Ni	0.083	Ni	0.063	CuO	0.056
Cu	0.062	Cu	0.047	ZnO	16.272
Zn	17.981	Zn	13.596	Rb ₂ O	0.016
Rb	0.02	Rb	0.015	Y ₂ O ₃	0.019
Y	0.021	Y	0.015	Ag ₂ O	0.867
Ag	1.024	Ag	0.83	CdO	0
Cd	0	Cd	0	In ₂ O ₃	0
In	0	In	0	Eu ₂ O ₃	0.199
Eu	0.225	Eu	0.177	Yb ₂ O ₃	0
Yb	0	Yb	0	Cl	12.707

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu nanopartikel spinel $ZnFe_2O_4$ yang disintesis berbentuk butiran dan berwarna coklat tua. Pada hasil XRF dapat dilihat kandungan unsur kimia tertinggi yaitu Fe sebesar 62,60% dan diikuti oleh Zn 17,98%. Pada kandungan dalam bentuk oksida yang tertinggi yaitu Fe_2O_3 sebesar 67,05% dan diikuti oleh ZnO sebesar 16,27%.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna Kumala Sari, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Bapak Romy Dwipa Yamesa Away, S.Si., M.Eng., Ph.D yang telah memberikan kritik dan saran sekaligus membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kepada abg Irfan Ananda Ismail, S.Pd dan kakak Fadhilatul Zikra, S.Si selaku asisten dosen. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Kimia Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas laboratorium untuk pengujian, ucapan terima kasih juga tertuju kepada Bapak/ibu beserta staf Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang atas bimbingan dan masukannya

References

1. R. C. Sripriya Et Al, "Synthesis and Characterization Studies of ZnFe_2O_4 Nanoparticles", *Mechanics, Materials Science & Engineering Journal*, Vol. 9, No. 1, P. 10, 2017, Doi: 10.2412/Mmse.81.85.882i.
2. L. Ode Asmin and E. Suharyadi, "Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Struktural Dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Zinc Ferrite (ZnFe_2O_4)," *Simposium Fisika Nasional (SFN) XXVIII*, 2015.
3. M. A. Hussain, S. Sindhu, B. Raghunanda, and S. M. Ajai Kumar, "Synthesis, Characterization And Electrical Properties Of ZnFe_2O_4 Nanoparticles," *Journal Of Nanoscience And Technology*, Vol. 7, No. 2, Pp. 946–948, Apr. 2021, Doi: 10.30799/Jnst.323.21070201.
4. C. Gestarila and D. Puryanti, "Sintesis Nanopartikel Zink Ferit (ZnFe_2O_4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Struktur Kristalnya," *Jurnal Fisika Unand*, Vol. 9, No. 3, Pp. 299–303, Aug. 2020, Doi: 10.25077/jfu.9.3.299-303.2020.
5. T. R. Simbolon Et Al., "Preparation And Characterization Of ZnFe_2O_4 On The Microstructures And Magnetic Properties," *Journal Of Aceh Physics Society*, Vol. 10, No. 2, Pp. 32–35, Apr. 2021, Doi: 10.24815/Jacps.V10i2.18710.
6. L. Ode Asmin and E. Suharyadi, "Sintesis Nanopartikel Zinc Ferrite (ZnFe_2O_4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya," *Simposium Fisika Nasional (SFN) XXVIII*, 2015.
7. H. Susilo and A. Putra, "Pengaruh Konsentrasi Naoh Pada Sintesis Nanosilika Dari Sinter Silika Mata Air Panas Sentral, Solok Selatan, Sumatera Barat Dengan Metode Kopresipitasi," *Jurnal Fisika Unand*, Vol. 5, No. 4, 2016.
8. J. Fisika, S. Shofiah, and Edi Suharyadi, "Muflihatun / Sintesis Nanopartikel Nickel Ferrite (NiFe_2O_4) Dengan Metode Kopresipitasi Dan Karakterisasi Sifat Kemagnetannya," No. 55, 2015